

Beneficios del ocio familiar durante el confinamiento

Benefits of family leisure during confinement

María Luisa Belmonte¹, José Santiago Álvarez-Muñoz^{2*}, María Ángeles Hernández Prados³

1 Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, Murcia, España

2 Facultad de Educación, Universidad de Murcia, Murcia, España

3 Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Universidad de Murcia, Murcia, España

* josesantiago.alvarez@um.es

Recibido: 07-junio-2021

Aceptado: 05-noviembre-2021

RESUMEN

Las restricciones de la pandemia actual (COVID-19) ocasionadas en la vida diaria, vinculadas al distanciamiento social y aumento del tiempo en el hogar, afectan considerablemente a la salud física y emocional de las personas. Este estudio cuantitativo evaluativo se llevó a cabo a nivel nacional con el objetivo de evaluar cómo el confinamiento afectó a las actividades de ocio familiar, recogiendo información de 763 familias. Se utilizó un instrumento en línea compuesto por 61 ítems, para medir, entre otras dimensiones, los beneficios, características y cambios experimentados en el ocio familiar. Los resultados indican que hubo diferencias significativas en las variables de tipología de familia, la persona que cumplimenta el cuestionario y el nivel de estudios de la madre. Esto sugiere, a modo de conclusión, que el ocio familiar ha experimentado un cambio positivo, aunque el peso de su desarrollo sigue recayendo en la figura de la madre.

Palabras clave: aislamiento, COVID-19, familia, ocio familiar, padres

ABSTRACT

The restrictions of the current pandemic (COVID-19) on daily life, linked to social distancing and increased time at home, considerably affect people's physical and emotional health. This quantitative evaluative study was conducted at the national level with the aim of assessing how confinement affected family leisure activities, collecting information from 763 families. An online instrument composed of 61 items was used to measure, among other dimensions, the benefits, characteristics and changes experienced in family leisure. The results indicate that there were significant differences in the variables of family type, the person completing the questionnaire and the mother's level of education. This suggests, in conclusion, that family leisure has undergone a positive change, although the burden of its development continues to fall on the mother.

Keywords: COVID-19, family, family leisure, isolation, parents

Cómo citar este artículo: Belmonte, M. L., Álvarez-Muñoz, J. S., & Hernández Prados, M. Á. (2021). Beneficios del ocio familiar durante el confinamiento. *Psicoperspectivas*, 20(3).

<https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol20-issue3-fulltext-2364>

[Creative Commons Attribution International 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Con la finalidad de mitigar la propagación viral del COVID-19, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno español decretó el estado de alarma, estableciendo un periodo de confinamiento que se extendió desde 15 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de ese mismo año. Aunque las recomendaciones y restricciones dependen de las coordenadas espacio-temporales, mostrando diferencias dentro y entre países, en general, han provocado cambios significativos en los estilos de vida familiares, siendo los procesos de socialización e interacción los más afectados por el distanciamiento físico y el confinamiento obligado o autoimpuesto.

Las rutinas y distribución del tiempo sufrieron un cambio de tendencia, acrecentando la permanencia en el hogar, y con ello la preocupación por los efectos colaterales, en adultos y menores, derivados de la cuarentena. Estudios recientes afirman, casi dogmáticamente, el efecto adverso del COVID-19 en la preservación de rutinas saludables, disminuyendo la actividad física y exposición a la naturaleza, aumentando el sedentarismo y tiempo de pantallas y provocando trastornos alimenticios y del sueño (Lesser & Nienhuis, 2020; Moore et al., 2020). Junto a estos cambios comportamentales, la mayoría de las familias percibieron daños psicológicos (dificultad para concentrarse, aburrimiento, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, soledad, malestar y preocupaciones) que se agravaron principalmente por el miedo a la infección, a la incertidumbre política y a las consecuencias económicas, e hicieron más difícil la convivencia familiar durante la cuarentena (Brooks et al., 2020; Orgilés et al. 2020). De ahí, el esfuerzo por preservar, promover y reactivar la actividad física, de la forma más natural posible, en el hogar (Hammami et al., 2020).

Sin menospreciar el papel de la actividad física en el bienestar personal, ampliamente constatado por los estudios anteriormente citados, se entiende el ocio familiar desde una perspectiva más amplia, compleja y aglutinadora de otras modalidades de actividades. El ocio familiar es un punto en el que convergen los estudios de ocio, de familia y de infancia (Mukherjee, 2020). No obstante, no todo momento de encuentro entre los miembros que componen una unidad familiar puede ser considerado o catalogado como ocio familiar. Se requiere la existencia de un tiempo residual ubicado dentro de un marco de improductividad, bastante lejano de los principios que sustentan la combinación de ocio y familia (Hodge et al., 2017), así como la planificación y estructuración de las experiencias a realizar, fruto del consenso de la totalidad de los miembros familiares, no solo de los adultos o progenitores, a fin de incentivar el deseo y motivación por su ejercicio en los menores (Melton, 2017).

Se trata de una actividad colectiva realizada en el seno de una familia, que involucra a los padres, hijos y otros miembros de la familia, y que además de las actividades extraescolares del ocio estructurado cuyo acompañamiento es principalmente femenino, abarca un ocio conjunto e informal (Mukherjee, 2020). De ahí que penetre de lleno en las dinámicas, funcionalidad y relaciones intrafamiliares, favoreciendo un clima familia saludable, siempre y cuando las actividades sean escogidas libremente y respetando los intereses de todos. En lo que respecta a las dinámicas familiares se ha incrementado en comparación con las prácticas antes de la pandemia: el pasar más tiempo libre juntos, las conversaciones en familia, comer juntos, mayor implicación en la educación de los niños, la solidaridad intrafamiliar, compartir las tareas del hogar, entre otras (Behar-Zusman et al., 2020). En definitiva, se trata de actividades de ocio familiar básicas y comunes basadas en el hogar, espontáneas, de bajo coste y que requieren poca planificación las que predicen la cohesión, funcionamiento y adaptabilidad familiar más fuertemente que las grandes y extravagantes actividades fuera de lo común (Buswell et al., 2012).

Pese a reconocer que todo el ocio familiar no es igual, se sabe poco de los efectos de los diferentes tipos de ocio familiar en el desarrollo humano y las relaciones familiares (Melton et al., 2020). En lo que respecta a la tipología o modelos de familias, las familias monoparentales perciben en el ocio familiar un recurso útil para restaurar las relaciones intrafamiliares y reestablecer el clima emocional (Schänzel & Jenkins, 2017). Del mismo modo, el ocio familiar abre nuevas oportunidades para fortalecer las relaciones intergeneracionales en las familias extensas (Camarillo et al., 2020). Sin embargo, en lo que respecta al modelo tradicionalmente imperante en la sociedad española, la familia nuclear, los resultados que se ponen de manifiesto en las investigaciones previas son contradictorios ya que, por un lado, la eliminación de las tradiciones familiares conlleva una merma del potencial del ocio familiar (Tadpatrikar et al., 2021; Zabriskie et al., 2018) y, por otro lado, se revaloriza el papel que desempeña como un entorno en el que se forja una identidad propia (Shannon, 2021) y colectiva.

Aunque suponga un ejercicio combinado de realización, la individualidad como principio educativo persiste en el ocio familiar, es decir, no se ve anulado por lo social. De hecho, no todos los miembros viven o perciben de forma idéntica, ni siquiera similar, el ejercicio de estas actividades, por lo tanto, resulta obligatorio extraer la opinión de todos para obtener una valoración real y completa. De ahí que las variables personales como la edad o el género se encuentren presentes en los estudios

de ocio familiar.

En esta línea, se establece que los hombres tienen una vivencia más intensa que las mujeres, visible en los niveles de oxitocina (Melton et al., 2017), mientras que las mujeres muestran una mayor implicación en las actividades de índole familiar (Maroñas et al., 2018). De tal manera que llegan a anteponer el tiempo familiar sobre el personal (Craig & Mullan, 2013), aunque la mayoría del tiempo que destinan suele ser a tareas o actividades con fines asistenciales o de crianza, dejando el entretenimiento más ligado a la figura del padre (Wallace & Young, 2010). Así mismo, la perspectiva de padres o madres también se ve condicionada por otros aspectos, pues no será la misma si están divorciados o casados, de modo que, la condición de separación merma las posibilidades de ocio y la importancia que ambos progenitores dan a esta actividad (Passias et al., 2017).

Tampoco se puede obviar que el ocio familiar depende en gran medida del ámbito sociocultural. Son varios los estudios que subrayan la importancia del contexto al identificar variables de influencia como la situación laboral (Mansour & Mohanna, 2018), los ingresos familiares (Choi, 2017) o el nivel de estudios (Hernández & Álvarez, 2019). Aquellos padres que han cursado estudios universitarios superiores transmiten a sus hijos la importancia por lo cultural e intelectual (Durán et al., 2017) y, además, tienen una corresponsabilidad educativa en la ocupación de este deber parental, carente en aquellos entornos donde ambos padres tienen estudios primarios (Maroñas et al., 2018). No obstante, el nivel de estudios de los padres pierde fuerza como variable de significación al llegar la adolescencia, donde prima el individualismo y la familia queda relegada a un segundo plano (Urgilés et al., 2018).

En tiempos pandémicos la reorganización de cómo, dónde y cuándo tiene lugar el ocio, cobran cierto protagonismo, ya que las elecciones de ocio revelan mucho sobre la condición humana y sus estrategias de afrontamiento del estrés y ansiedad (Gammon & Ramshaw, 2020). En este sentido, se halla en la relación paterno-filial un importante vástago más productivo aún ante unos padres que cuentan con más recursos y posibilidades de formación (Osipova, 2020). De esta forma, dado que las restricciones al ocio son espacio-temporales, se recomienda a padres y madres que sean creativos y promuevan momentos familiares de calidad, estableciendo rutinas supervisadas que inciten a que sus hijos jueguen y se mantengan activos de forma segura (Moore et al., 2020).

La dura circunstancia de vivir una pandemia, que se alarga en el tiempo, minando las esperanzas de la

ciudadanía, no puede ser desatendida por la educación, pues sería “como ignorar su propia naturaleza: responder a la situación histórica, aquí y ahora, en la que se encuentra cada educando” (Ortega, 2020, p.25). Efectivamente, aún no se comprende la magnitud del impacto de la pandemia en las sociedades de todo el mundo, ya que el conflicto y la cohesión vinculados a sucesos de estrés elevados, pueden servir como recursos de riesgo o atenuantes (Behar-Zusman et al., 2020). Por eso, haciendo eco de esta responsabilidad ética, que no se limita solo al ámbito de la intervención, sino que abarca a su vez la investigación descriptiva que permita informar de los cambios que desde el COVID-19 se introducen en la vida diaria de las personas, se inició este estudio en pleno confinamiento español con el propósito de conocer el impacto de la pandemia mundial, concretamente el efecto del periodo de aislamiento, en las prácticas de ocio familiar. Para ello, se planteó un doble objetivo: por un lado, analizar la percepción de los padres sobre el ocio familiar durante el confinamiento y sus posibles beneficios, y por otro, conocer en qué medida cambió respecto al ocio que realizaban anteriormente, en función de si el instrumento lo responde la madre o el padre, el tipo de familia y los estudios de los padres. Presumiendo que, dado que se incrementa el tiempo en familia, y, por ende, las relaciones intrafamiliares, el COVID-19 afectaría positivamente en el aumento de la frecuencia y diversidad de actividades de ocio familiar.

Método

Diseño de la investigación

Para obtener información respecto a la situación del ocio familiar durante la etapa de confinamiento por la pandemia COVID-19, se diseñó una investigación de corte descriptivo-correlacional, no experimental y transversal que dota de descripciones precisas y cuidadosas en cuanto a un fenómeno socioeducativo, el ocio familiar como acción de educación informal que nace del núcleo familiar, concreto, otorgando hechos y datos específicos que sirven de soporte para la obtención de hallazgos.

Participantes

Para poder participar en el estudio, los participantes debían ser adultos, españoles y tener un hijo o hija con un rango de edad entre los 3 y 18 años. Estos participantes fueron reclutados a través de un muestreo bola de nieve, mediante medios regulares como comunicación por correo electrónico a los equipos directivos de los centros escolares, las federaciones y asociaciones de padres y madres, y utilizando diversas redes sociales: el uso de Twitter personal, cuentas de

Facebook y sitios web de centros educativos.

Un total de 895 participantes realizaron el cuestionario telemático. No obstante, 132 se hallaban incompletos, por lo cual se tuvo que eliminar de los datos obtenidos. La muestra de participantes final fue de 763 padres o madres con hijos residentes en España (Tabla 1). De acuerdo al género, se halla una importante diferencia en cuanto a la proporción de participación en cuanto a esta variable puesto que un 81.7% son madres y únicamente el 18.3% padres. En base a dicha variable se muestran los datos sociodemográficos más importantes.

Consideraciones éticas

Este estudio siguió los parámetros éticos establecidos por la Universidad de Murcia en su sitio web, de manera que todos los participantes fueron debidamente informados del proceso de investigación que garantiza el anonimato de los mismos, de la protección y custodia de la base de datos, y proporcionaron su consentimiento informado en línea en el propio cuestionario.

Instrumento de recogida de información

En esta investigación, que forma parte de un estudio más amplio, se utilizó las dimensiones de los beneficios y mejoras (P30 a P37), las características (P49 a P54) y los cambios experimentados en el ocio familiar (P55 a P61). Dichos apartados son parte del constructo total de un cuestionario que comporta 61 ítems acerca del ocio familiar en tiempo de confinamiento. De acuerdo a la prueba alpha de Cronbach, se obtuvo una fiabilidad global del cuestionario alta ($\alpha=.887$) y, de forma

específica, las dimensiones de Beneficios ($\alpha=.949$), Características ($\alpha=.857$) y Cambios ($\alpha=.786$) obtuvieron unos valores superiores con creces al límite categórico de aceptable. Para la cumplimentación del cuestionario se ha de seleccionar un valor dentro de una escala de 5 grados que comprende la siguiente relación de valores: 1 (nada), 2 (poco), 3 (algo), 4 (bastante) y 5 (mucho). Destacar que, previamente a los ítems de las tres dimensiones, se incluían las siguientes cuestiones sociodemográficas: género, edad, tipo de familia y nivel de estudios.

Desde un análisis más concreto, en primer lugar, la primera dimensión, de beneficios y mejoras aborda los progresos experimentados en ámbitos personales como la salud mental y otros de índole familiar como el sentimiento de pertenencia. En segundo lugar, la dimensión de las características expone diferentes rasgos que pueden definir el perfil de ocio familiar, contemplando las siguientes opciones: educativo, divertido, saludable, planificado y organizado, voluntario y deseado e importante y necesario. Por último, se establece una dimensión que cuestiona acerca de los cambios que han experimentado en su ocio familiar a raíz de la experiencia de confinamiento, valorando aspectos como la diversificación de actividades, el número de horas o las dificultades contempladas.

Procedimiento

Una vez elaborado el instrumento de recogida de información definitivo, se procedió a su distribución, la cual no siguió un procedimiento aleatorio, se estableció a

Tabla 1

Distribución muestral de las familias participante según género

Características de los participantes	Padres N (%)	Madres N (%)	Total N (%)
	140 (18.3)	623 (81.7)	763 (100)
Edad			
Menos de 30	17 (12.1)	144 (23.1)	161 (21.1)
30-40	72 (51.4)	372 (59.7)	444 (58.2)
Más de 40	51 (36.4)	107 (17.2)	158 (20.7)
Tipo de familia			
Nuclear	126 (90)	500 (80.3)	626 (82)
Extensa	2 (1.4)	35 (5.6)	37 (4.8)
Monoparental	6 (4.3)	57 (9.1)	63 (8.3)
Ensamblada	5 (3.6)	12 (1.9)	17 (2.2)
Otro	1 (0.6)	19 (3)	20 (2.6)
Nivel de estudios			
Sin estudios	1 (0.7)	4 (0.6)	5 (0.7)
Estudios Primarios	11 (7.9)	46 (7.4)	57 (7.5)
FP Grado Medio (Estudios secundarios)	12 (8.6)	98 (15.7)	110 (14.4)
FP de Grado Superior (Bachillerato)	32 (22.9)	109 (17.5)	141 (18.5)
Grado, diplomado o licenciatura	61 (43.6)	271 (43.5)	332 (43.5)
Máster	15 (10.7)	72 (11.6)	87 (11.4)
Doctorado	8 (5.7)	23 (3.7)	31 (4.1)

través de un muestreo no probabilístico intencional. Inicialmente se realizó un rastreo documental por medio del cual se obtuvo el contacto telemático de 54 centros educativos, a los que se les envió un correo electrónico con la información de la investigación, junto el enlace que lleva a la cumplimentación del cuestionario. Todo ello con el propósito de que los colegios e institutos dieran difusión a partir de un mensaje junto al enlace que permitiera acceder al cuestionario a los padres y madres de los alumnos matriculados, de manera que tanto ellos como los hijos puedan acceder fácilmente a su cumplimentación.

Además, se hizo una importante propagación por redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) distribuyendo la comunicación en cuentas de índole educativa, social y familiar. Se estableció así los centros educativos y las redes sociales como los medios de difusión para los cuales poder hacer llegar la encuesta al máximo número de familias participantes. Se estableció un mes de difusión continuada para poner fin a la recogida de datos, una vez pasó dicho tiempo se vaciaron los datos para su tratamiento.

Técnicas de análisis de los datos

Para contrastar los datos cuantitativos procedentes de la aplicación del cuestionario facilitado a las familias, se empleó el paquete estadístico SPSS, versión 24. Se recurrió tanto a la estadística descriptiva como a la inferencial paramétrica, al asumirse que se podía emplear esta última, por varias razones (Siegel, 1991), principalmente tras calcular que se cumplen los supuestos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), porque el n (Número de sujetos estudiados) es mayor de 30 y porque se verifica que hay igualdad de las varianzas u homocedasticidad (Levene). Por todo ello, para comprobar la existencia de diferencias significativas se utilizaron las pruebas t de Student y Anova de un factor, junto con el Test de comparaciones múltiples de Bonferroni. En todos los casos se ha utilizado un nivel de significación estadística de $\alpha=.05$. Además, dado que la significación estadística no ahonda en la fuerza de la diferencia o de la relación, se procedió a estimar la magnitud de la diferencia entre variables a partir del tamaño del efecto (Cohen, 1988), a través del cálculo de la d de Cohen.

Resultados

A continuación, se muestra el número de sujetos (n) y los estadísticos descriptivos de las variables de la investigación, concretamente las puntuaciones medias (\bar{X}), desviaciones típicas (σ), el estadístico t , suma de

cuadrados, grados de libertad (gl), valor crítico de Snedecor (F), junto con la significación estadística (p) y tamaño del efecto (d), por cada uno de los objetivos planteados en el estudio. En ciertas ocasiones se utiliza el concepto de padres haciendo alusión tanto al padre como a la madre, sin embargo, en las tablas 3, 5, 7, 9 y 11 se aborda en función de género demarcando padres y madres sin hacer uso del término neutral.

Características del ocio familiar durante el confinamiento

La intervención del confinamiento, aplicada a nivel comunitario, donde se combinan estrategias para reducir las interacciones sociales como el distanciamiento social, restricción de horarios, suspensión del transporte y el cierre de fronteras, entre otras, ha supuesto alteraciones en el ocio familiar. Concretamente, tal y como se refleja en la Tabla 2, durante este periodo de tiempo, las familias afirman que su ocio, altamente necesario ($\bar{X}P54=4.06$), ha sido bastante divertido ($\bar{X}P50=4.09$), voluntario y deseado ($\bar{X}P53=3.87$), además de saludable ($\bar{X}P51=3.77$).

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las características del ocio familiar

Mi ocio durante el confinamiento ha sido:	n	\bar{X}	σ
P49... educativo	763	3.60	.880
P50... divertido	763	4.09	.732
P51... saludable	763	3.77	.869
P52... planificado y organizado	763	3.16	.989
P53... voluntario y deseado	763	3.87	.922
P54... importante y necesario	763	4.06	.910

Analizando la percepción de los padres sobre el tipo y características del ocio familiar durante el confinamiento, en función de si es la madre o el padre la persona que responde el cuestionario, tras el cálculo de la prueba t de Student, se observa en la Tabla 3 que existe significación estadística ($p<.000$), a favor de las madres.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos e inferenciales de las características del ocio familiar en función del género de los padres

Persona	n	\bar{X}	σ	t	gl	F	p
Madre	623	3.80	.61895	-3.613	759	.158	.000
Padre	140	3.57	.63290				

Tras analizar tales diferencias con la estimación de la prueba d de Cohen, se observa que la magnitud obtenida muestra que estas no presentan un índice cercano al típico establecido por Cohen, al tratarse de diferencias ($d=.5$), sino más bien por debajo ($d=0.367$), no siendo dichas diferencias demasiado potentes.

Valorando la percepción de los padres en función del tipo de familia que son, tras el cálculo de la prueba Anova de un factor y la aplicación de las pruebas *post hoc*, concretamente el test de comparaciones múltiples de Bonferroni, se observa en la Tabla 4, que existe significación estadística ($p=.033$), concretamente respecto a las familias nucleares y otros tipos de familia

($pN-O=.022$), junto con las familias extensas y otros tipos de familia ($pE-O=.024$), a favor en ambos casos de las familias más comunes, como son las nucleares y las extensas. El tamaño del efecto en ambos casos, supera el típico establecido ($dN-O=0.583$; $dE-O=0.686$) y por tanto se corrobora que dichas diferencias poseen una magnitud considerablemente alta.

Tabla 4

Estadísticos descriptivos e inferenciales de las características del ocio familiar en función del tipo de familia

Tipo de familia	n	\bar{X}	σ	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p
Nuclear	626	3.77	.608					
Extensa	37	3.86	.653	5.683	762	1.352	2.726	.033
Ensamblada	17	3.73	.721					
Monoparental	63	3.73	.656					
Homoparental	-	-	-	387.298	758	.531		
Otro	20	3.33	.866					

Haciendo alusión sobre esta percepción acerca del tipo y características del ocio familiar, en función de los estudios de cada uno de los cónyuges, tal y como se visualiza en la Tabla 5, se halla significación estadística ($p=.00$), entre las madres que han estudiado Bachillerato

o FP de Grado Superior y las que poseen un certificado de estudios de Grado, Diplomatura o Licenciatura ($pGS-G=.015$), junto con las madres que realizaron estudios de Máster ($pGS-M=.017$), a favor de las de mayor titulación académica.

Tabla 5

Estadísticos descriptivos e inferenciales de las características del ocio familiar en función del nivel de estudios de los padres

Nivel de estudios	n		\bar{X}		σ		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p_M
	M	P	M	P	M	P					
Sin estudios	4	-	3.41	-	.799	-					
E. Primarios	46	12	3.81	3.52	.647	.843	12.064	5	1.796		
FP Medio	98	12	3.67	3.68	.614	.489					
FP Superior	109	32	3.63	3.54	.662	.777					
Grado, diplomatura, o licenciatura	271	61	3.87	3.52	.604	.547				3.494	.001
Máster	72	15	3.94	3.60	.527	.677	3834.056	755	.518		
Doctorado	23	8	3.90	3.89	.563	.366					

Notas: M: Madre; P: Padre.

La magnitud de las diferencias se encuentra en torno al valor medio establecido ($dM-GM=0.472$; $dM-GS=0.521$). Entre las perspectivas de los padres no se encuentran diferencias significativas ($pH=.720$).

Beneficios del ocio familiar durante el confinamiento

Por otro lado, hablando de una manera holística, tal y como se aprecia en la Tabla 6, los padres y madres poseen una óptima percepción de los beneficios que ha supuesto el ocio familiar durante el confinamiento ($\bar{X}G=4.09$), destacando el fomento de la confianza entre los miembros familiares ($\bar{X}P36=4.21$), el incremento del sentimiento de pertenencia familiar ($\bar{X}P35=4.20$) y la mejora del respeto mutuo ($\bar{X}P37=4.18$), el clima de convivencia ($\bar{X}P33=4.16$) y la comunicación familiar ($\bar{X}P34=4.14$).

Tabla 6

Estadísticos descriptivos de los beneficios del ocio familiar

El ocio familiar me aporta beneficios y mejoras en:	n	\bar{X}	σ
P30... la salud mental	763	3.99	.893
P31... la salud física	763	3.62	1.089
P32... la salud emocional	763	4.12	.899
P33... el clima de convivencia	763	4.16	.821
P34... la comunicación familiar	763	4.14	.789
P35... el sentimiento de pertenencia familiar	763	4.20	.844
P36... la confianza entre los miembros familiares	763	4.21	.811
P37... el respeto mutuo	763	4.18	.826
Total	763	4.09	.729

Tabla 7

Estadísticos descriptivos e inferenciales de los beneficios del ocio familiar en función del género de los padres

Persona	n	\bar{X}	σ	t	gl	F	P
Madre	623	4.13	.715				
Padre	140	3.89	.756	-3.573	761	.161	.000

Analizando la percepción de los padres sobre los beneficios del ocio familiar durante el confinamiento, en función de si es la madre o el padre la persona que responde el cuestionario, se observa en la Tabla 7, que existe significación estadística ($p < .000$), a favor de las

madres. Aunque se observa que el índice arrojado está por debajo al típico establecido ($d = 0.328$), no siendo, por tanto, la magnitud de estas diferencias, demasiado grande.

Valorando la percepción de los padres en función del tipo de familia que son, se observa en la Tabla 8, que existe significación estadística ($p = .028$), concretamente respecto a las familias nucleares y otros tipos de familia ($p_{N-O} = .045$), a favor de las primeras y también más habituales. El tamaño del efecto supera el típico establecido ($d_{N-O} = 0.627$) poniendo de manifiesto que las diferencias poseen una alta magnitud.

Tabla 8

Estadísticos descriptivos e inferenciales de los beneficios del ocio familiar en función del tipo de familia

Tipo de familia	n	\bar{X}	σ	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p
Nuclear	626	4.12	.695					
Extensa	37	3.98	.939	5.743	758	1.436		
Ensamblada	17	4.13	.929				2.726	.028
Monoparental	63	3.96	.800					
Homoparental	-	-	-					
Otro	20	3.65	.781	399.267	762	.527		

Haciendo alusión a la percepción familiar sobre los beneficios del ocio familiar durante el confinamiento, en función de los estudios de cada uno de los cónyuges, tal y como se visualiza en la Tabla 9, se halla significación estadística ($p < .000$), entre las madres que han estudiado un Máster junto con, por un lado, las que poseen un certificado de estudios secundarios o FP de Grado Medio ($p_{M-GM} = .028$) y, por otro lado, las que hicieron Bachillerato o FP de Grado Superior ($p_{M-GS} = .003$), a favor de las de mayor titulación académica. La magnitud de las diferencias se encuentra en torno al valor medio establecido ($d_{M-GM} = 0.530$; $d_{M-GS} = 0.590$). Entre las

perspectivas de los padres no se encuentran diferencias significativas ($p_H = .894$).

Cambio en el ocio familiar durante el confinamiento

A nivel general, tal y como se muestra en la Tabla 10, los padres y madres creen que el ocio familiar durante el confinamiento ha cambiado entre algo y bastante ($\bar{X}_G = 3.51$), habiéndose aumentado la cantidad de tiempo en familia ($\bar{X}_{P55} = 3.84$) y extendido el ocio a otras franjas horarias ($\bar{X}_{P56} = 3.71$). Además, también se han incluido más actividades distintas de las que habitualmente se llevaban a cabo ($\bar{X}_{P58} = 3.63$).

Tabla 9

Estadísticos descriptivos e inferenciales de los beneficios del ocio familiar en función del nivel de estudios de los padres

Nivel de estudios	n		\bar{X}		σ		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p_M
	M	P	M	P	M	P					
Sin estudios	4	-	3.57	-	1.212	-	10.955	6	1.826		
E. Primarios	46	12	4.04	3.96	.763	.789					
FP Medio	98	12	4.01	3.95	.734	.662					
FP Superior	109	32	3.95	3.95	.797	.726				3.503	.000
Grado, diplomatura o licenciatura	271	61	4.19	3.82	.671	.774					
Máster	72	15	4.36	3.79	.586	.919	394.056	756	.521		
Doctorado	23	8	4.35	4.16	.616	.578					

Notas: M: Madre; P: Padre.

Tabla 10

Estadísticos descriptivos del cambio en el ocio familiar

En mi ocio familiar:	n	\bar{X}	Σ
P55... han aumentado las horas y cantidad de tiempo	760	3.84	1.065
P56... se ha extendido a otras franjas horarias	760	3.71	1.077
P57... se ha diversificado en cuanto a lugares de ocio	758	3.10	1.304
P58... se han incluido actividades diferentes de las habituales	760	3.63	1.144
P59... han disminuido las dificultades	763	3.30	1.222
P60... se contemplan más beneficios	759	3.42	1.171
P61... han disminuido los aspectos que obstaculizan el ocio	763	3.54	1.268
Total	763	3.51	.674

Al valorar la opinión de las madres y los padres sobre el posible cambio del ocio familiar durante el confinamiento, respecto al ocio que llevaban a cabo anteriormente, se hallan diferencias estadísticamente significativas, en función de qué conjugue responde el cuestionario ($p < .000$). En la Tabla 11 se muestra que son las madres las que se posicionan más a favor de esta afirmación. La magnitud de estas diferencias es cercana al valor típico establecido por Cohen ($d = 0.434$).

Tabla 11

Estadísticos descriptivos e inferenciales del cambio en el ocio familiar en función del género de los padres

Persona:	n	\bar{X}	σ	t	gl	F	P
Madre	623	3.55	.674	-4.539	761	.343	.000
Padre	140	3.27	.626				

Valorando la percepción de los padres en función del tipo de familia que son, se observa en la Tabla 12 que existe significación estadística ($p = .008$), concretamente respecto a las familias nucleares y otros tipos de familia ($p_{N-O} = .020$), a favor de las primeras y también más habituales, con un tamaño del efecto muy superior al típico ($d = 0.764$).

Tabla 12

Estadísticos descriptivos e inferenciales del cambio en el ocio familiar en función del tipo de familia

Tipo de familia	n	\bar{X}	σ	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p
Nuclear	626	3.53	.647					
Extensa	37	3.50	.841	15.496	4	3.874		
Ensamblada	17	3.57	.814				7.781	.008
Monoparental	63	3.34	.759					
Homoparental	-	-	-	377.421	758	.498		
Otro	20	3.06	.589					

Haciendo alusión a la percepción de las familias sobre el posible cambio del ocio familiar durante el confinamiento, respecto al ocio que llevaban a cabo anteriormente, en función de los estudios de cada uno de los cónyuges no se halló significación estadística en ninguno de los dos casos ($p_H = .645$; $p_M = .784$).

Discusión y conclusiones

Si hay alguna certeza entre la infinidad de miedos e incertidumbres que ha despertado la pandemia de COVID-19, es que ésta dejará una marca imborrable en individuos y familias por los próximos años, y que será coloreada en parte, por el clima y las dinámicas que se establecieron en el hogar durante el confinamiento (Behar-Zusman et al., 2020).

El presente trabajo ha otorgado la posibilidad de obtener resultados acerca del ejercicio del ocio familiar frente a una realidad desconocida para el ser humano. Por consiguiente, se ha podido constatar acerca de los cambios que han desencadenado esta nueva realidad sobre la forma de vivir el tiempo en familia, poniendo de manifiesto, al igual que la literatura previa (Behar-Zusman et al., 2020; Belmonte et al., 2021; Bond et al., 2020; Burk et al., 2020), las consecuencias que pueden generar tanto a nivel personal como familiar. A continuación, se discute los resultados obtenidos en relación con la literatura científica previa sobre la temática en cuestión. Un ejercicio de contraste que alimenta el mapa de conocimiento.

Atendiendo al objetivo general de la investigación, y tomando en consideración los datos obtenidos, se puede afirmar que estos padres y madres son conscientes de los beneficios que ha supuesto el ocio familiar confinado. Resultados que coinciden con Belmonte et al. (2021) al señalar que la familia en sí misma ha potenciado bastante el ocio familiar durante el periodo de tiempo del confinamiento.

En este sentido, no sólo ha conllevado un aumento del tiempo en familia, también ha experimentado una redefinición del mismo. Por un lado, el ocio familiar se ha contemplado como instrumento para trabajar la salud emocional y psicológica, como válvula de escape ante las vicisitudes que ocasiona el desafío de afrontar un tiempo de aislamiento impuesto por el confinamiento. De hecho, las consecuencias psicológicas de los principales factores estresantes pueden ser atenuadas y compensadas si se mantiene interacciones cercanas y conectadas con la familia y otros miembros del hogar (Behar-Zusman et al., 2020; Gard et al., 2020). Por otro lado, la percepción del ocio familiar como parte contribuyente a la dimensión comunicativa y relacional de las familias. Al respecto, se considera una herramienta que implica un nuevo medio de pedagogía familiar (Chin et al., 2020).

Más específicamente, destaca la percepción del fomento de la confianza entre los miembros familiares, el incremento del sentimiento de pertenencia familiar, la mejora del respeto mutuo, el clima de convivencia y la comunicación familiar. En esta misma dirección, el estudio de Buswell et al. (2012) señala que la participación regularmente de los progenitores en el ocio familiar en dinámicas como comer juntos, pasatiempos, deportes informales, actividades de jardín, juegos de mesa, lectura, televisión o videojuegos juntos, contribuye a mejorar la cohesión, adaptabilidad y funcionalidad familiar en general. En este sentido los resultados obtenidos se alejan de la imagen negativa y oscura que asocia el ocio en familia con experiencias de escasa calidad, incremento estrés y desinterés (Martínez et al., 2019) o aquel en el que los conflictos son elemento protagonista (Beléndez, 2018), y, por el contrario, se identifica -como indican Sharaievska y Stodolska (2017)-, con un medio beneficioso tanto para padres como hijos, que cultiva y favorece la calidad de vida familiar y personal. Por tanto, coincide con lo señalado por Townsend et al. (2017) al referirse a este como enclave temporal desencadenante de una comunicación productiva y afectiva que influye positivamente sobre el funcionamiento familiar; y con los resultados obtenidos por Williamson et al. (2019) que identifican el ocio familiar como medio para el desarrollo integral de la persona y la familia.

Además, las familias defienden que su ocio ha cambiado durante el confinamiento, pues se ha extendido a otras franjas horarias, incluyendo más actividades distintas de las que habitualmente se llevaban a cabo. Lejos de una visión apocalíptica sobre la pandemia que ha contribuido a que el miedo y la impotencia se conviertan en armas “legítimas” para su propia supervivencia (Ortega, 2020), durante el periodo de tiempo del confinamiento, las familias participantes en el presente estudio afirman que

su ocio, el cual califican como altamente necesario en tiempos de coronavirus, ha sido bastante divertido, voluntario y deseado, además de saludable. Asistimos a lo que Gammon y Ramshaw (2020) denominan un ocio nostálgico consistente en rescatar actividades que permiten interactuar más a la familia como juegos de mesa, hornear pan, manualidades, entre otros, ya que actúa como paliativo en tiempos de crisis. Se recomienda a las familias, que siempre que sea posible se sustituyan las actividades de ocio pasivas por otras más activas (Moore et al., 2020). Coincidimos con Osipova (2020), que estos cambios en el tiempo de vida familiar que se manifestaron directamente durante la cuarentena deberían tener efectos a largo plazo, y mantener la responsabilidad parental pedagógica. De esta manera, las consecuencias generadas no se dan de forma instantánea, requieren de una intervención longitudinal delimitada por una serie de fases con las que poder verificar la inferencia que ocasiona en el núcleo familiar y, además, dar muestra de los cambios que son generados por fenómenos externos como, en este caso, el COVID19 (Melton et al., 2020).

Analizando la percepción de los padres sobre las características, los beneficios y el posible cambio del ocio familiar durante el confinamiento, en función de si es la madre o el padre la persona que responde el cuestionario, se demuestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas, aunque no de gran tamaño, a favor de las madres. Aunque son muchos los estudios que de forma general corroboran la feminización de los aspectos familiares, especialmente aquellos que tienen que ver con el mantenimiento de hogar, pautas de crianza y cuestiones educativas de los hijos (Hernández-Prados et al., 2020), este protagonismo del rol materno se extiende también hasta el ocio familiar.

De hecho, los padres gastan su tiempo libre en un ocio individualizado, mientras que las madres lo destinan en actividades realizadas en conjunto con otros miembros de la familia (Valle et al., 2021). Tal y como demostraron Lagos et al. (2019), suelen ser las madres quienes asumen de forma estadísticamente significativa la responsabilidad de la planificación y puesta a cabo de las experiencias de ocio familiar. Hasta el punto de ser la figura que mayor nivel de exigencia, estrés y dificultad ha experimentado por mantener el equilibrio familiar durante una época de pandemia en el que el trabajo suponía el obstáculo más latente (Burk et al., 2020). En consonancia con estos estudios, los resultados obtenidos en la presente investigación ponen de manifiesto que las madres se posicionan más de acuerdo que los padres sobre la perspectiva de que el ocio familiar ha cambiado para mejor durante el confinamiento y ha traído consigo

efectos positivos.

Otro aspecto que condiciona la percepción del ocio familiar, según los resultados obtenidos, y coincidiendo con los antecedentes señalados (Camarillo et al., 2020; Schänzel & Jenkins, 2017; Tadpatrikar et al., 2021; Zabriskie et al., 2018) es la tipología de la familia, ya que se ha registrado una significación estadística con altas magnitudes, Así pues, las familias nucleares valoran en mayor medida las características, beneficios y la transformación del ocio familiar durante el confinamiento, frente a las nuevas estructuras familiares como las familias con niños de acogida o aquellas que los hijos conviven con padres que no son pareja. Los resultados obtenidos son contrarios al modelo de familia tradicional que exponen Tadpatrikar et al. (2021) o Zabriskie et al. (2018) el cual se halla absorto en una rutina de actividades que imposibilita el desarrollo de experiencias de ocio emergentes. Por lo tanto, los hallazgos obtenidos coinciden con el modelo de Shannon (2021) que identifica la tradición dentro de la familia nuclear como elemento que otorga solidez a la familia desde la aparición de relaciones positivas y una actitud de superación frente a las adversidades.

Haciendo alusión a los estudios de cada uno de los cónyuges. un estudio combinatorio del nivel de estudios y el género del progenitor, de nuevo aparecen diferencias estadísticamente significativas, con magnitudes en torno o superiores al valor medio establecido por Cohen, al hablar de la perspectiva femenina. En cambio, entre las perspectivas de los padres no se encuentran diferencias significativas, no influyendo así, el nivel de estudios en estas opiniones. Una vez más se pone de manifiesto el escaso protagonismo que ejercen las variables sociodemográficas de los padres sobre el estado actual del ocio familiar, dando muestra de un papel dinamizador-responsable de la madre sobre el desarrollo de este tipo de prácticas familiares (Maroñas et al., 2018), Además, tal y como establece Urgilés et al. (2018), la influencia del nivel de estudio de los padres no es significativa ante una adolescencia en el que prima lo individual sobre lo familiar.

Efectivamente, desde el análisis del género y el nivel de estudios con el ocio familiar, las madres no solo se ocupan y valoran mejor el ocio familiar respecto a los padres, sino que, además, aquellas que tienen mayor titulación académica son más optimistas con respecto a las características del ocio familiar y los beneficios que este ha conllevado durante el confinamiento, frente a las madres que poseen un certificado de estudios de menor rango. El origen de esta diferencia se encuentra en las expectativas puestas por los padres, aquellos con un nivel de estudios más alto mantiene la esperanza de obtener el

mismo pronóstico con sus hijos, depositando todos los medios y apoyos que sean necesarios para tal fin, recursos que no cuentan los padres con un bagaje formativo menor (Valdés et al., 2009). Se halla así en lo cultural y el intelecto unas condiciones que abren paso a la elección de un ocio mediante un proceso cuidadoso, meditado, consensuado y planificado, escapando lo máximo posible de la aleatoriedad (Durán et al., 2017; Maroñas et al., 2018).

Por último, sin desmerecer las aportaciones señaladas anteriormente, nuestro estudio estuvo limitado por su diseño transversal, reconociendo que la potencialidad de la percepción del cambio de ocio familiar estuvo condicionada por el momento de cuarentena en el que se encontraba cuando se llevó a cabo la cumplimentación del cuestionario. Sin embargo, un estudio longitudinal en época de crisis, con muestras amplias y por medios online resultan muy difícil de realizar. Otra limitación se desprende del proceso muestral, que, al ser online, dificulta la eliminación de ciertos errores tipo en la cumplimentación.

Aunque en esta ocasión se expone la percepción de padres y madres, situando el estudio en una perspectiva del ocio centrada en la sociología adulta, coincidimos con Mukherjee (2020) en la necesidad de construir puentes entre las diferentes disciplinas centradas en el niño y la teoría del ocio, dejando los resultados de ese estudio para un futuro no muy lejano. De cara a próximas intervenciones. cuando concurren sucesos tan relevantes y distinguidos, es de importante utilidad poder verificar el impacto ocasionado a largo plazo. Es por ello que se establece como línea principal llevar un seguimiento para comprobar si los cambios ocasionados resultan un caso aislado o permanecen insertos estableciendo nuevos perfiles de ocio familiar, realzando así el poder cambiante de fenómenos sociales como el caso de la pandemia. Además, también haría más enriquecedor la contemplación de la postura u opinión de los hijos, de esta forma, complimentaría el mapa de conocimiento establecido al incluir la perspectiva de varias figuras familiares.

Referencias

- Beléndez, M. (2018). Estrés en madres y padres de niños/as con diabetes: Validación de la versión española de la escala Problem Areas in Diabetes (PAID-PR). *Ansiedad y Estrés*, 24(2-3), 136-139. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2018.06.001>
- Behar-Zusman, V., Chavez, J. V., & Gattamorta, K. (2020). Developing a measure of the impact of COVID-19 social distancing on household conflict and cohesion. *Family Process*, 59(3), 1045-1059.

- <https://doi.org/10.1111/famp.12579>
- Belmonte, M. L., Alvarez Muñoz, J. S., & Hernández-Prados, M. A. (2021). TIC y ocio familiar durante el confinamiento: agentes involucrados. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, 14(2), p. e33938. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.33938>
- Bond, A. J., Widdop, P., Cockayne, D., & Parnell, D. (2021). Prosumption, Networks and value during a global pandemic: Lockdown leisure and COVID-19. *Leisure Sciences*, 43(1-2), 70-77. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1773985>
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912-920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Burk, B. N., Pechenik Mausolf, A., & Oakleaf, L. (2020). Pandemic motherhood and the academy: A critical examination of the leisure-work dichotomy. *Leisure Sciences*, 1-7. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1774006>
- Buswell, L., Zabriskie, R. B., Lundberg, N., & Hawkins, A. J. (2012). The relationship between father involvement in family leisure and family functioning: The importance of daily family leisure. *Leisure Sciences*, 34, 172-190. <https://doi.org/10.1080/01490400.2012.652510>
- Camarillo, L. N., Stodolska, M., & Berdychevsky, L. (2020). Leisure among second-generation Mexican-American youth residing in underprivileged communities in Southern California. *Leisure Sciences*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1813664>
- Chin, M., Sung, M., Son, S., Yoo, J., Lee, J., & Chang, Y. E. (2020). Changes in family life and relationships during the COVID-19 pandemic and their associations with perceived stress. *Family and Environment Research*, 58(3), 447-461. <https://doi.org/10.6115/fer.2020.032>
- Choi, K. W. (2017). Habitus, affordances, and family leisure: Cultural reproduction through children's leisure activities. *Ethnography*, 18(4), 427-449. <https://doi.org/10.1177%2F1466138116674734>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2a ed). Academic Press.
- Craig, L., & Mullan, K. (2013). Parental leisure time: A gender comparison in five countries. *Social Politics*, 20(3), 329-357. <https://doi.org/10.1093/sp/jxt002>
- Duran, S. E., García, J., & Prieto, R. (2017). *Influencia de la calidad de vida en el rendimiento del estudiante universitario*. Fondo Editorial UNERMB.
- Hammami, A., Harrabi, B., Mohr, M., & Krstrup, P. (2020). Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): Specific recommendations for home-based physical training. *Managing Sport and Leisure*, 1-6. <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1757494>
- Hernández-Prados, M. Á., & Álvarez Muñoz, J. S. (2019). Family leisure and academic achievement. Perception of the families. *Italian Journal of Educational Research*, 23, 86-105. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/3685>
- Hernández-Prados, M., Belmonte, M., & Lara Guillén, B. (2020). El reflejo de una tradición: Feminización de la vida familiar. *ReiDoCrea: Revista Electrónica de Investigación y Docencia Creativa*, 9, 232-243. <http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.66364>
- Hodge, C. J., Duerden, M. D., Layland, E. K., Lacanienta, A., Goates, M. C., & Niu, X. M. (2017). The association between family leisure and family quality of life: A meta-analysis of data from parents and adolescents. *Journal of Family Theory & Review*, 9(3), 328-346. <https://doi.org/10.1111/jftr.12202>
- Melton, K. K. (2017). Family activity model: Crossroads of activity environment and family interactions in family leisure. *Leisure Sciences*, 39(5), 457-473. <https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1333056>
- Lesser, I. A., & Nienhuis, C. P. (2020). The impact of COVID-19 on physical activity behavior and well-being of Canadians. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 3899. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113899>
- Mansour, S., & Mohanna, D. (2018). Mediating role of job stress between work-family conflict: Work-leisure conflict, and employees' perception of service quality in the hotel industry in France. *Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism*, 17(2), 154-174. <https://doi.org/10.1080/15332845.2017.1340755>
- Martínez-Pampliega, A., Ugarte, I., Merino, L., & Herrero-Fernández, D. (2019). Conciliación familia-trabajo y sintomatología externalizante de los hijos e hijas: Papel mediador del clima familiar. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 10(1), 27-36. <https://doi.org/10.23923/j.riips.2018.02.023>
- Maroñas Bermúdez, A., Martínez García, R., & Varela Garrote, L. (2018). Tiempos de ocio compartidos en familia: Una lectura socioeducativa de la realidad gallega. *Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria*, 32, 71-83. https://doi.org/10.7179/PSRI_2018.32.06
- Melton, K. K., Hodge, C. J., & Duerden, M. D. (2020). Ecology of family experiences: Contextualizing family leisure for human development & family relations. *Journal of Leisure Research*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/00222216.2020.1802374>
- Moore, S. A., Faulkner, G., Rhodes, R. E., Brussoni, M.,

- Chulak-Bozzer, T., Ferguson, L. J., Mitra, R., O'Reilly, N., Spence, J. C., Vanderloo, L. M., & Tremblay, M. S. (2020). Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: A national survey. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 1-11.
<https://doi.org/10.1186/s12966-020-00987-8>
- Mukherjee, U. (2020). Towards a critical sociology of children's leisure. *International Journal of the Sociology of Leisure*, 3, 219-239.
<https://doi.org/10.1007/s41978-020-00060-5>
- Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain. *Frontiers in Psychology*, 11, 2986.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579038>
- Ortega Ruiz, P. (2020). Educar después de COVID-19: Una mirada desde la pedagogía de la alteridad. *Boletín Redipe*, 9(6), 24-29.
<https://doi.org/10.36260/rbr.v9i6.993>
- Osipova, O. S. (2020). The impact of lockdown 2020 on developing activities with children in families. In *Research Technologies of pandemic coronavirus impact* (RTCOV 2020; pp. 182-189). Atlantis Press.
- Passias, E. J., Sayer, L., & Pepin, J. R. (2017). Who experiences leisure deficits? Mothers' marital status and leisure time. *Journal of Marriage and Family*, 79(4), 1001-1022.
<https://doi.org/10.1111/jomf.12365>
- Schänzel, H., & Jenkins, J. (2017). Non-resident fathers' holidays alone with their children: Experiences, meanings and fatherhood. *World Leisure Journal*, 59(2), 156-173.
<https://doi.org/10.1080/16078055.2016.1216887>
- Shannon, C. S. (2021). Constructing "family" leisure as a context for 'doing' and 'displaying' family. In D. E. Trussell & R. Jeanes (Eds.), *Families, sport, leisure and social justice: From protest to progress* (pp. 19-28). Routledge.
- Sharaievska, I., & Stodolska, M. (2017). Family satisfaction and social networking leisure. *Leisure Studies*, 36(2), 231-243.
<https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1141974>
- Siegel, S. (1991). *Estadísticos no paramétricos aplicada a las ciencias de la conducta*. 3a Ed. Editorial Trillas.
- Tadpatrikar, A., Sharma, M. K., & Viswanath, S. S. (2021). Influence of technology usage on family communication patterns and functioning: A systematic review. *Asian Journal of Psychiatry*, 6, 102595.
<https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102595>
- Townsend, J. A., Van Puymbroeck, M., y Zabriskie, R. B. (2017). The core and balance model of family leisure functioning: A systematic review. *Leisure Sciences*, 39(5), 436-456.
<https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1333057>
- Urgilés León, S. J., Fernández Aucapiña, N. Y., & Durán Oleas, J. C. (2018). Influencia socio familiar en adolescentes embarazadas. *Killkan Sociales: Revista de Investigación Científica*, 2(1), 49-54.
https://doi.org/10.26871/killkana_social.v2i1.87
- Valdés Cuervo, Á. A., Martín Pavón, M. J., & Sánchez Escobedo, P. A. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 11(1), 1-17.
<https://redie.uabc.mx/redie/article/view/229>
- Valle, M. E., Obregón, J. P., & Torres, L. E. (2021). Organización familiar durante el confinamiento en familias mexicanas. *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia*, 13(2), 120-139.
<https://doi.org/10.17151/rlef.2021.13.2.7>
- Wallace, J. E., & Young, M. C. (2010). Work hard, play hard?: A comparison of male and female lawyers' time in paid and unpaid work and participation in leisure activities. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie*, 47(1), 27-47.
<https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2010.01221.x>
- Williamson, M., Zabriskie, R., Townsend, J., Ward, P., Fellingham, G., & Kuznetsova, I. (2019). The contribution of family leisure to family functioning and family satisfaction among urban Russian families. *Annals of Leisure Research*, 22(5), 607-628.
<https://doi.org/10.1080/11745398.2019.1609367>
- Zabriskie, R. B., Aslan, N., & Williamson, M. (2018). Turkish family life: A study of family leisure, family functioning, and family satisfaction. *Journal of Leisure Research*, 49(1), 8-27.
<https://doi.org/10.1080/00222216.2018.1425049>

Sobre las autoras y el autor:

María Luisa Belmonte es pedagoga doctorada en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria. Profesora de la Universidad de Murcia. Investiga sobre planificación, aprendizaje y evaluación de competencias, gamificación educativa, la relación familia-escuela y la discapacidad intelectual.
<https://orcid.org/0000-0002-1475-3690>

José Santiago Álvarez-Muñoz es profesor, máster en Investigación e Innovación Educativa y doctorado en Educación. Profesor de la Consejería de Educación de la Región de Murcia y en la Universidad de Murcia. Investiga sobre ocio familiar, educación emocional, nuevas metodologías, didácticas innovadoras y el contexto familiar.

<https://orcid.org/0000-0002-9740-6175>

María Ángeles Hernández Prados es licenciada y doctora en Pedagogía, y profesora de la Universidad de Murcia. Investiga sobre educación para la ciudadanía y mejora de

la convivencia escolar, educación en valores en el contexto familiar y perspectiva ético-moral de la Sociedad de la Información, y la relación familia y centros escolares. <https://orcid.org/0000-0002-3617-215X>